

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Асомова Фозилахон Дилшод кизи

Студентка 4-курса факультета зарубежной филологии
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18222039>

***Аннотация:** В статье рассматривается использование искусственного интеллекта и технологий машинного обучения в сфере образования. Описывается их применение для проведения и проверки экзаменов, подбора учебных материалов и анализа успеваемости обучающихся. Показаны основные преимущества внедрения ИИ, а также обозначены отрицательные стороны, связанные с сокращением живого общения и недостаточным учётом эмоционального состояния обучающихся.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети, образование, цифровые образовательные платформы*

В последние годы в Республике Узбекистан активно развивается процесс цифровизации системы образования, что связано с внедрением современных информационных и интеллектуальных технологий. Искусственный интеллект становится важным инструментом совершенствования образовательного процесса, способствуя персонализации обучения, автоматизации оценки знаний и расширению доступа к образовательным ресурсам. В этих условиях особую актуальность приобретает изучение возможностей и ограничений использования искусственного интеллекта в современном образовании.

ИИ определяется как некий информационно-программный инструмент (комплекс), который действует аналогично механизмам мышления человека, и действия которого нельзя отличить от действий реального человека, обладающего глубокими профессиональными навыками. То есть действия ИИ равнозначны по отношению к действиям эксперта в определённой области знания. Целью искусственного интеллекта является выполнение определённых задач, функций; искусственный интеллект имитирует умственную (когнитивную) деятельность человека; искусственный интеллект самостоятельно выполняет поставленные перед ним задачи (если не считать того, что он осуществляет свои действия, основываясь или на предоставленных ему данных или данных из сети «Интернет»). [1, 106–107]

Искусственный интеллект, будучи все более распространённым и востребованным инструментом, находящим отклик в среде педагогического сообщества, постепенно становится незаменимым оптимизационным помощником в реализации профессиональных функций. И хотя функциональные возможности искусственного интеллекта перспективны и достаточно многогранны, нерешёнными остаются системные противоречия, возникающие при рассмотрении готовности педагогического сообщества к эффективному и «правильному» применению искусственного интеллекта. [2, 2]

Способность ИИ обрабатывать массивы данных, приводить к единому знаменателю и рационализировать системы оценивания, усиливать контролируемую составляющую, создание симуляторов, близких к реальным условиям труда – безусловно, является достойным подспорьем в работе с обучающимися любого уровня образования. Однако «побочным эффектом» становится потеря человеком интеллектуальных и творческих способностей, составляющих сущность человеческой природы, что нашло отражение в дискурсе современного социально-гуманитарного знания наряду с проблемой проникновения ИИ в образовательное пространство. [3, 125]

Преподавательская деятельность всегда сопровождалась высокой нагрузкой, связанной с контролем успеваемости, проверкой типовых заданий, анализом уровня знаний и подготовленности учащихся. Эти рутинные процессы отнимают значительное количество времени, которое могло бы быть направлено на более ценные аспекты учебного взаимодействия. Современные технологии искусственного интеллекта позволяют автоматизировать выполнение таких задач, тем самым повышая эффективность образовательного процесса. ИИ способен обрабатывать колоссальные объемы текстовой и иной информации с высокой скоростью и точностью, что недоступно человеку. Кроме того, он исключает вероятность ошибок, присущих человеческому фактору, обеспечивая объективность и единообразие оценивания.

Одной из ключевых тенденций современного образования является персонализация обучения. Интеграция искусственного интеллекта в образовательную среду открывает возможность создания индивидуальных траекторий обучения, адаптированных под способности, уровень подготовки и потребности каждого ученика. Технологии ИИ не только помогают разработать персональные учебные планы, но и позволяют контролировать прогресс учащегося, предлагая своевременные корректировки. Такой подход становится возможным благодаря исследованиям в области педагогики и психологии, направленным на выявление индивидуальных способностей, уровня мотивации и волевых качеств обучающихся.

В настоящее время искусственный интеллект и технологии машинного обучения находят широкое применение в сфере образования. Они используются как для проведения и проверки экзаменов, так и для автоматизированного подбора учебных материалов с учетом индивидуальных трудностей учащихся. Анализируя успеваемость и динамику обучения, ИИ помогает студентам глубже погружаться в изучаемые темы, повышать уровень знаний и навыков, а также корректировать образовательный маршрут. При этом нейросети обеспечивают непрерывный и объективный контроль процесса обучения, избавленный от субъективных факторов. Интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс открывает перед учениками и преподавателями новые возможности, повышая эффективность и персонализацию обучения. Среди ключевых преимуществ можно выделить следующие: **Адаптивное обучение:** ИИ-технологии позволяют подстраивать учебный материал под индивидуальные потребности учащегося, предлагая задания соответствующего уровня сложности. Это способствует более глубокому усвоению знаний и снижает стресс от перегрузки. **Доступность образования:** Цифровые образовательные платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, позволяют получать знания независимо от географического положения и социального статуса. Онлайн-курсы, виртуальные репетиторы и обучающие программы делают образование более доступным. **Автоматизация рутинных задач:** Искусственный

интеллект помогает преподавателям, освобождая их от рутинной работы, такой как проверка тестов, оценивание домашних заданий и ведение документации. Это позволяет педагогам уделять больше внимания индивидуальной работе с учениками. **Развитие критического мышления:** Интерактивные платформы и интеллектуальные ассистенты способствуют формированию аналитических навыков у учащихся. Они могут участвовать в виртуальных дискуссиях, анализировать тексты с помощью ИИ и оценивать достоверность информации, [4, 491–492] и другие.

Внедрение искусственного интеллекта в процесс обучения, несмотря на многочисленные достоинства, также сопряжено с определенными отрицательными моментами, не связанными с конкретной областью применения, требующими внимания. Передача роли педагога искусственному интеллекту может привести к возникновению проблем, связанных с отсутствием человеческого общения. В частности, если образовательный процесс ограничен взаимодействием с контентом, предоставляемым системой искусственного интеллекта, обучающиеся лишаются возможности общения и совместной деятельности с иными участниками образовательных отношений, что приводит к ограничению развития коммуникативных навыков, важных в личной и профессиональной сферах. Нейронные сети часто неспособны в полной мере распознавать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние обучающихся. Отсутствие взаимодействия с живыми преподавателями, обладающими способностью восприятия эмоциональных потребностей обучающихся, лишает их возможности получения в случае необходимости полноценной эмоциональной поддержки, а также затрудняет развитие эмоционального интеллекта. Отдельно можно выделить проблемы этического характера. Так, существует риск возникновения предвзятости в принятии решений искусственным интеллектом, например, в процессе использования моделей, основанных на данных с неравномерным представлением. В этом случае алгоритм может демонстрировать недостаточную эффективность при работе с определенными социальными группами, поскольку данных о них в обучающем наборе недостаточно, что в конечном итоге может привести к неточным или даже несправедливым выводам в отношении их представителей. [5, 330]

Перспективное развитие образования предполагает разумное сочетание технологий искусственного интеллекта и традиционных форм обучения при сохранении ведущей роли преподавателя. Несмотря на вышеперечисленные недостатки использование искусственного интеллекта, его равномерное использования в сфере образования, как для учителей, так и для учащихся ведёт к дальнейшему благоприятному развитию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Устьян, Э. А. "Понятие «Искусственный Интеллект»: от теории к правовому регулированию" Правовое регулирование экономической деятельности, 2023, no. 2, 103-111с.
2. Минаков, А. И. Искусственный интеллект в образовании — актуальное направление подготовки современных педагогов / А. И. Минаков // Мир науки. Педагогика и психология. 2024, Т. 12, № 1, 1-15с.

3. Наталья А. Иванько Искусственный интеллект в образовании: социальная инновация или когнитивная деградация? // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2025. №7, 125-138с.
4. Турдалиева, Г. «Использование технологий искусственного интеллекта в обучении русскому языку». *Modern Science and Research*, 2025, 4(4), 489–494с.
5. Еськин Д. Л. Использование технологий искусственного интеллекта в обучении // Мир науки, культуры, образования, 2023. №6 (103). 329-331с.